

Клинические проявления и рентгенологическая картина туберкулезного спондилита

Бабоев А.С.

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр фтизиатрии
и пульмонологии имени Ш.Алимова.
Ташкент. Узбекистан.

Аннотация

Цель: описать клинико-рентгенологический симптомокомплекс для выявления и наблюдения за больными с туберкулезным спондилитом (ТС).

Материалы и методы. План обследования включал объективный осмотр и общеклинические лабораторные и инструментальные исследования. Диагноз ТС устанавливали на основании клинических, лабораторных, рентген-томографических, иммунологических, бактериологических и гистологических исследований.

Результаты: Недостаточная масса тела выявлен у 14(12,3±3,2%) больных. Реактивный гепатит выявлен у 95(86,4±3,3%) больных, метатуберкулезные изменения в легких у 36(32,7±4,5%), плеврит у 7(6,3±2,3%), очаговый туберкулез легких у 14(12,7±3,1%). Поражение грудного отдела позвоночника выявлено в 41,9% случаев, тотальное разрушение позвонка(ов) в 35,5% случаев, нечеткими краями парагидарной костной ткани в 74,2% случаев, формирование абсцессов в 74,2% и сублигаметозное их распространением в 51,28% случаев.

Выводы: В разгар заболевания туберкулезный спондилит рентген-томографически проявляется частым 49,1% вовлечением грудного отдела позвоночника, с вовлечением 2 и более смежных позвонков, с сопутствующим перенесенным или активным поражением легких в 51,8% случаев, а также нарушениями большого количества систем органов.

Ключевые слова: Туберкулезный спондилит, магнитно-резонансная томография, мультиспиральная компьютерная томография, общее состояние.

Введение

Туберкулез по-прежнему остается одной из актуальных глобальных проблем здравоохранения. Согласно данным Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения за 2022 год, в 2021 году число заболевших туберкулезом составило 10,6 миллиона человек, что на 4,5% больше, чем в 2020 году. Уровень смертности также остаётся высоким — 1,6 миллиона человек, включая 187 тысяч пациентов с ВИЧ-инфекцией [6,7]. Особую тревогу вызывает рост доли лекарственно-устойчивых форм туберкулеза и случаев, устойчивых к рифампицину [4,5]. В контексте этой эпидемиологической обстановки внелегочные формы туберкулеза, особенно поражение опорно-двигательного аппарата, приобретают особое клиническое значение. До 50% всех внелегочных проявлений туберкулеза составляют костно-суставные формы, среди которых туберкулезный спондилит является наиболее распространённым и тяжёлым вариантом течения [1,2,3].

Цель исследования

Целью настоящей работы является описание клинико-рентгенологического симптомокомплекса туберкулезного спондилита, позволяющего своевременно диагностировать заболевание, оценивать его динамику и проводить эффективное лечение.

Материалы и методы

Исследование проведено на базе Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра фтизиатрии и пульмонологии. В исследование включено 110 пациентов с подтверждённым диагнозом туберкулезного поражения позвоночника. Возраст больных составил от 17 до 81 года (средний — 50 лет), 59% составили мужчины. Комплексная диагностика включала клинико-лабораторные, иммунологические, бактериологические, гистологические методы, а также лучевые исследования (МРТ, МСКТ). Проводилась оценка жалоб, данных физикального осмотра, сопутствующих заболеваний и показателей функции внутренних органов.

Результаты исследования

Туберкулезный спондилит у большинства пациентов (88%) начинался с болей в поражённом отделе позвоночника. Провоцирующими факторами выступали физические нагрузки, травмы и переохлаждения. Общие симптомы интоксикации (слабость, потливость, снижение аппетита и веса, субфебрилитет) выявлены у значительного числа пациентов, что отражает системное воздействие туберкулезной инфекции. Средняя длительность жалоб составила 15,9 месяца, что указывает на значительную задержку в постановке диагноза.

Ортопедическое и неврологическое обследование выявило вариабельность болевого синдрома: у 35,5% пациентов боль была интенсивной, у 58,2% — умеренной. Масса тела большинства пациентов соответствовала норме, но у 12,3% отмечался дефицит, а у 32,3% — избыточная масса тела.

На основании лучевой диагностики установлено, что наиболее часто поражается грудной отдел позвоночника (41,8%), далее — поясничный (32,7%). В типичных случаях процесс затрагивал два смежных позвонка, но в ряде наблюдений имело место вовлечение трех и более сегментов. Интактность межпозвонкового диска сохранялась лишь в 16,4% случаев, что указывает на характерный путь распространения инфекции через диск. В 64,5% случаев наблюдалось глубокое разрушение тел позвонков, в 35,5% — тотальное разрушение. В 48,2% случаев выявлен стеноз позвоночного канала, сопровождавшийся неврологическими нарушениями. Паравертебральные абсцессы обнаружены у 74,5% пациентов, в большинстве случаев с распространением по сублигаментарному пространству на несколько позвонков.

По структуре костной ткани у 74,5% больных наблюдались нечеткие края очагов деструкции, что типично для активного воспалительного процесса. В 53 случаях позвоночный канал был сужен за счёт абсцесса, пролабирования диска или деформации.

Кроме того, у 51,6% пациентов выявлены текущие или перенесённые специфические изменения в лёгких, что подтверждает гематогенный путь диссеминации микобактерий туберкулеза.

Обсуждение

Полученные данные подтверждают, что туберкулезный спондилит характеризуется длительным латентным течением, сложной диагностикой и выраженной рентгенологической симптоматикой на момент постановки диагноза. Большинство пациентов длительное время наблюдаются у неврологов и травматологов без эффекта от проводимого лечения, что свидетельствует о низкой настороженности врачей неспециализированного профиля в отношении туберкулезной этиологии хронических болей в спине.

МРТ и МСКТ показали высокую чувствительность в выявлении как деструктивных изменений костной ткани, так и паравертебральных осложнений, включая абсцессы и стеноз

позвоночного канала. Это делает лучевую диагностику основополагающим методом при подозрении на туберкулезное поражение позвоночника.

Заключение

Туберкулезный спондилит остаётся тяжелой формой внелегочного туберкулеза с высокой инвалидизирующей опасностью. Ключевыми рентгенологическими признаками являются множественные деструктивные изменения позвонков, поражение нескольких сегментов, формирование паравerteбральных абсцессов, сужение позвоночного канала и вовлечение смежных структур. Учитывая длительное скрытое течение и неспецифичность начальных симптомов, своевременное использование методов лучевой диагностики и комплексный клиничко-лабораторный подход позволяют повысить эффективность ранней диагностики и улучшить исходы лечения.

Список использованной литературы:

- [1] Зайиров М.Х. Неврологические осложнения деструктивных форм спондилита / Зайиров М.Х., Газиев З.А., Мадримов З.Х.// Инфекция, иммунитет и фармакология. Ташкент. 2022 - №5.-С.108-111
- [2] Махмудова З.П. Значение и информативность клиничко-лабораторных и лучевых методов исследования при диагностике деструктивных форм спондилита/ Махмудова З.П. // Вестник Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2022 -№8.-С.145-149
- [3] Назиров П.Х. Клиничко-иммуно рентгенологические и патоморфологические аспекты дифференциальной диагностики деструктивных процессов в позвоночнике / Назиров П.Х., Махмудова З.П.// Вестник Ташкенткой медицинской академии. Ташкент. 2024 -№4.-С.47-58
- [4] Anil K Jain et al. «Drug-resistant Spinal Tuberculosis» Indian J Orthop. 2018 Mar-Apr; 52(2): 100–107.
- [5] Mohamed Yusuf et al. «Red flags for the early detection of spinal Infection in back pain patients» BMC Musculoskeletal Disorders. (2019) 20:606.
- [6] World Health Organization (WHO): Global Tuberculosis Report 2021.
- [7] World Health Organization (WHO): Global Tuberculosis Report 2024.